

ҚОРАМОЛЛАРДА ТЕЙЛЕРИОЗ ҚОН ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИГИНИ СЕРОЛОГИК ТЕКШИРИШ ТАҲЛИЛИ.

Ш.А.Абдурасулов

б.ф.н.,

А.Ш.Маматқулов.

А.И.Амиров.

М.М.Сафаров

ТашДАУ Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068083>

Қорамоллар пироплазмидозлари ва унинг таркибига кирувчи тейлериоз қон паразитар касаллигига ташхис қўйишда комплекс чора-тадбирлар тадқиқотлар амалга оширилади. Жумладан касалликка бўлган эпизоотологик ҳолат, касаллик клиник кўрсаткичлари, микроскопик тадқиқотлар, қон ҳамда регионар лимфатик тугунлар суртмалари ва патологоанатомик ўзгаришлар шулар жумласига киради.

Шундай экан юқорида қайд этилган услублар жараёнида касалликни кечиш жараёнида яъни ҳайвонни паразит ташувчанлигини ўрганиш учун қийинчилик туғдириши билан биргаликда бир қанча ноаниқлар мавжуд, серологик тадқиқотлар ўтқозиш ва уларни янада такомиллаштириш касалликка ташхис қўйишдаги мавжуд классик услублардан фарқли ўлароқ аниқликни ўз ичига олган муҳим омил ҳисобланади.

Иммунологик тестларни (РСК,РА,РДП,ИФА) тейлериоз қон паразитар касаллиги ташхис қўйишда таққослаб ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики комплемент боғланиш реакцияси орқали текшириш касалликка ўта сезгирлиги қайд этилди.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики (Н.И.Степанова 1973, Н.П.Мутузкина 1983) серологик текширишлар касалликинг номоён бўлган вақтида эпизоотологик ҳолатни ўрганишда хизмат қилади ва ветеринария чора-тадбирларини амалга ошириш режалаштирилади.

Йирик шохли молларнинг тейлериоз қон паразитар касаллигига нисбатан химоя реакциялари етарлича ўрганилмаган.

Шулардан келиб чиқиб, организмнинг иммун тизим жавобини шаклланишини ИФА иммунологик тест ёрдамида эксперименталь ҳамда касалликка специфик бўлган бўлган вакцинация қилингандан кейинги тейлериоз касаллигида синаб кўрдик.

Илмий-тадқиқот ишларида биз томонимизда ишлаб чиқарилган тейлериоз кўзғатувчисининг шизогонал босқичидан тайёрланган

ITALY

ITALY

стандарт титрдаги антигенлардан фойдаландик. Таққослаб ўрганиш мақсадида эса тейлерия шизонтлари мавжуд суспензиядан фойдаланилди.

ИФА антигенига таққослаш учун культурал шизонтлар ва паразитларнинг паразитар формасини мавжуд ёки йўқлиги касалликга нисбатан иммунитетни шаклланишини умумий қонуниятларини ўрганишда кузатув ишларини олиб бордик.

Бунда эксперименталь кана ташувчиларни озиқлантириш орқали зарарланган хайвонлар ҳамда культурал антителириоз вакцинаси билан эмланган хайвонларда тадқиқот ишлари олиб борилди.

Олдимизга қўйилган асосий вазифа ИФА антиген тести ёрдамида хайвонда иммунологик реакцияни касалликнинг инкубацион (яширин) даврида ва касалланиб ўтгандан кейинги паразит ташувчанлиги динамикасини таққослаб ўрганишдан иборат.

Хайвонлар зарарланишидан олдин (кана-ташувчилар орқали), касалликнинг инкубацион (яширин)даври ва касалланиб ўткандан кейинги даврларда тажрибадаги ва назорат хайвонларидан қон зардоблари олиниб тадқиқот ишлари амалга оширилди.

Мақсад организмда ҳосил бўлувчи гумораль иммунитет ИФА антиген тести ёрдамида икки хил шаклда бошланиши ва давомийлик вақтига аниқлик киритишдан иборат.

Тажрибадаги хайвонларда зарарланган кана-ташувчилар озиқлантирилгандан кейин 7-15 ўтиб, хайвонда тана харорати кўтарилди, регионар лимфатик тугунлар сезиларли даражада катталашганлиги кузатилди.

Ўтказилган серологик тадқиқотлар натижалалари шуни кўрсатдики хайвонларда ҳар хил вақтларда зарарланган каналар билан зарарланиш натижасида организмда дастлабки 8-15 кунлар 1:3-1:15 титрда учради. Антителолар асосан организмда 21-30 кунлари максимал даажада қайд этилди.

Қонда асосан антиген титри 1:150-1250та ни ташкил этиб, давомийлиги 45-50 кунгача давом этди, кузатув давомида кейинчалик титрлар сони секин камайиб борди.

Кузатувлар жараёнида тажрибадаги хайвонларда 1-2 йил ўтиб, антигенлар сони 1:2 титрда қайд этилди, баъзи холларда эса умуман аниқланмади.

Ҳар иккала культурал хужайра (шизонтлар) ва суспензиялардан олинган антигенлардан тайёрланган ишчи антигенлар 100% олинган

ITALY

ITALY

натижаларга кўра кўрсаткичлари бир -бирига жуда яқин эканлигини кўрсатди.

Культурал антителириоз вакцинаси билан эмланган ҳайвоннинг қон зардобида антитела реакцияси 20 кун ўтгандан кейин 1:35 титрни кўрсатди. Кузатув ишлари давомида кейинчалик антителалар сони секин ошиб бориши кузатилди 1:150 дан 1-310 тагача.

Бу титрлар кўрсаткичлари 30-40 кунгача давомийликда сақланди, кейинчалик эса 90 кун ўтиб, антителалар титрлар сони 1:10-1-35 тани ташкил этди. Тажрибадаги ҳайвонларда 10 ой ўтиб антителалар титри тешириб кўрилганда 1:4 ёки умуман учрамаганлиги аниқланди.

Шундай қилиб, комплемент боғловчи антителалар қон зардобида пайдо бўлиб, кўпайиши ёки камайиши динамикасини кўрсатади. Экспериментал зарарланган ҳайвонлар ёки культурал антителириоз вакцина, эмланган ҳайвонларда гуморал антителалар интенсивлигини активация қилади. Иммуно активлиги бўйича табиий касалланган ҳайвонда ҳосил бўлган антителалар билан бир хил.

Серологик текширишда иммунологик анализ учун тейлериоз қон паразитар касаллигида паразитнинг шизонтларидан тайёрланган ИФА иммунологик тести энг мақбули ҳисобланади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Tsur J., Hadani A., Pipano E., Outbreaks of Theileriasis (*Theileria annulata*) in premunized cattle. Ref.vet., 1964. 21.3.164-167.
2. Степанова Н.И. РСК-метод диагностики и дифференциации кровепаразитов Ветеринария, №1. 1967.
3. Мутзкина З.П. Серодиагностика тейлериоза крупного рогатого скота. проблемы вет. иммунологии. Труды ВИЭВ, том 57, Москва 1983, стр 114-116.

